

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİNE GİDEN YOL: TÜRKİYE'DE C-SUITE YÖNETİCİLERİN PROFİL ANALİZİ¹

Mehmet Öztürk²

<https://orcid.org/0000-0002-0793-7563>

Mustafa Yıldırım³

<https://orcid.org/0000-0003-4471-1333>

Öz

Bu çalışmada Türkiye'deki C-suite liderlerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla profil analizi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2024 yılında alanında en başarılı seçilen 150 C-suite lider değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; yöneticilerin 75'i kadın, 75'i erkeklerden oluşmaktadır. 57 yönetici lisans, 81 yönetici yüksek lisans, 9 yönetici ise doktora mezunudur. Yöneticilerin mezun oldukları üniversitelerin başında oransal olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi gelmektedir. ODTÜ'yü Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi takip etmektedir. Yöneticilerin mezun oldukları lisans programlarına bakıldığında oransal olarak sırasıyla İşletme, Endüstri Mühendisliği ve Ekonomi/İktisat bölümleri gelmektedir. En fazla ODTÜ/İşletme bölümünden mezun olan yöneticiler başarı sıralamasında yer almıştır. 0-4 yıl arasında deneyime sahip yöneticiler diğerlerine göre çoğunluğu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: C-suite, Üst düzey yöneticiler, Profil analizi.

THE PATH TO THE SUMMIT OF CORPORATE GOVERNANCE: PROFILE ANALYSIS OF C-SUITE EXECUTIVES IN TURKEY

¹ Bu çalışma etik kurul onayı gerektirmemektedir.

² Öğr.Gör. Dr., Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksekokulu, Seyahat- Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, Adıyaman, mozturk@adiyaman.edu.tr

³ Doç. Dr., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Antalya, mustafa.yildirim@alanya.edu.tr

Abstract

In this study, a profile analysis was conducted to determine the demographic characteristics of C-suite leaders in Turkey. In this context, the 150 C-suite leaders who were selected as the most successful in their fields in 2024 were evaluated. According to the findings; 75 of the managers are women and 75 are men. 57 managers have a bachelor's degree, 81 managers have a master's degree, and 9 managers have a doctorate. The universities that the managers graduated from are proportionally the Middle East Technical University. METU is followed by Boğaziçi University and Istanbul University. When we look at the undergraduate programs that the managers graduated from, they are proportionally the Business Administration, Industrial Engineering, and Economics departments. The managers who graduated from METU/Business Administration department were the most successful in the ranking. Managers with 0-4 years of experience constitute the majority compared to the others.

Key Words: C-suite, Senior executives, Profile analysis.

GİRİŞ

Giderek daha karmaşık hale gelen ve hızlı değişimlerin yaşandığı iş çevrelerinde, kurumsal yapılarını geleceğin değişen şartlarına göre hazırlayan, gelecekle ilgili doğru öngörülerde bulunan liderlere eskisinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır (Derin, 2019). İşletmelerin sürdürülebilir bir başarı yakalamasının ve giderek sertleşen rekabet koşullarında ayakta kalmasının yolu liderlik sorumluluğunu alan bireylerin bilgi ve becerilerine, doğru karar alma yeteneklerine ve strateji geliştirme vizyonlarına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu bağlamda üst düzey yöneticileri ifade eden C-suite liderler, örgütsel başarının sağlanması ve kurumsal hedeflerin gerçekleşmesi noktasında kilit bir rol üstlenmektedir. Hambrick, Cho ve Chen (2006)'e göre; üst düzey yöneticilerin yapısı özellikleri ile organizasyonel özellikleri arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Liderlik ile örgütsel performans ve çalışan başarısı ilişkisini inceleyen araştırmalar genellikle konuya liderlik tarzları ekseninde bakmıştır. Oysaki, üst düzey yöneticilerin akademik seviyesi, almış olduğu eğitim, mesleki tecrübesi gibi demografik değişkenler de liderlik tutum ve davranışları üzerinde etkili olabilmektedir. Özellikle "Carnegie Okulu" ekolüne bağlı olan araştırmacılar üst düzey yöneticilerin demografik özelliklerini bilişsel yeteneğin bir bileşeni olarak değerlendirmişlerdir(Lohrke, Bedeian ve Palmer, 2004).

Bu çalışmada Türkiye'deki C-suite liderlerin profilleri analiz edilerek incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı, C-suite pozisyonlarında görev yapan üst düzey yöneticilerin profil özelliklerini ortaya çıkararak, yöneticilerin liderlik başarılarına etki eden demografik değişkenlerin analiz edilmesidir. Günümüz iş yaşamında liderlik

yaklaşımlarının sadece benimsenen liderlik tarzlarıyla değil, liderlerin demografik özellikleriyle de bağlantılı olduğu düşüncesinden hareketle hazırlanan çalışmanın, yönetici seçim süreçlerine ve stratejik insan kaynakları yönetimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın literatür bölümünde C-suite kavramları ve demografik değişkenler ile liderlik davranışları ele alınmıştır. Bulgular bölümünde Türkiye'deki C-suite liderlerin demografik özellikleri analiz edilmiştir. Sonuç bölümünde elde edilen bulgular ele alınmıştır. Çalışmanın buldukları örgütlerde liderlik rollerine hazırlanan yönetici adayları ve işletme ve yönetim alanında eğitim alan bireylere stratejik kariyer planlamaları açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

1. LİTERATÜR

1. 1. C-Suite Kavramı

C-suite veya C-level, bir organizasyondaki üst düzey yönetici unvanlarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. C-suite, adını "şef" anlamına gelen C harfiyle başlama eğiliminde olan üst düzey yöneticilerin unvanlarından alır. C-suite, bir şirketteki en önemli ve etkili birey grubu olarak kabul edilir. Yaygın olarak örgüt hiyerarşilerinde yer alan C-suite yöneticiler şunlardır (Akdemir vd., 2019, s. 449):

CEO (Chif Executive Officer): “*Şirket, holding ya da şirketler grubunun kurumsal düzeydeki büyüme, küçülme, çekilme, durağan, çeşitlendirme, uluslararası yatırım gibi tüm stratejilerine karar veren kişilerdir.*”

CFO (Chif Financial Officer): “*Holding ya da şirketler grubuna bağlı firmaların finans, muhasebe departmanlarının bağlı olduğu, grup ya da holding düzeyinde tüm finansal hareketlerin kontrol edilip raporlandığı makamdır.*”

CMO (Chif Marketing Officier): “*Holding ya da şirketler grubuna bağlı firmaların satış, pazarlama gibi departmanlarının bağlı olduğu, grup ya da holding düzeyinde tüm satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlandığı, kontrol edilip raporlandığı makamdır.*”

COO (Chif Operations Officer): “*Holding ya da şirketler grubuna bağlı firmaların operasyon, üretim, sevkiyat, dağıtım gibi departmanlarının bağlı olduğu, grup ya da holding düzeyinde tüm operasyonel faaliyetlerin kontrol edilip raporlandığı makamdır.*”

CHRO (Chif Human Resources Officer): “ *Holding ya da şirketler grubuna bağlı firmaların insan kaynakları departmanının bağlı olduğu, grup ya da holding düzeyinde tüm insan kaynağı ihtiyacının belirlendiği, planlandığı, eğitim, performans, terfi, promosyon ve ücret gibi çalışanları ilgilendiren konularda kararlar alındığı makamdır.*”

1.2. Demografik Özelliklerin Liderlik Pozisyonundaki Rolü

Stratejik yönetim alanında çalışan bilim insanları; yönetim ekiplerinin demografik özelliklerinin örgütsel performansın oluşumunda önemli bir rolü olduğunu, buna göre üst düzey yöneticilerin yapmış oldukları tercihleri anlamak için yaş, eğitim durumu, görev süresi gibi demografik özelliklerin önem taşıdığını vurgulamaktadır(Haleblian ve Finkelstein, 1993). Bu teorik yaklaşım; literatürde üst düzey yöneticilerin demografik özellikleri ile liderlik davranışları ve örgütsel sonuçlar arasında anlamlı ilişkiler olduğunu gösteren ampirik araştırmalarla da desteklenmektedir.

Üst düzey yöneticilerin yaşları ve liderlik tutumları ile ilgili yapılan çalışmalar; özellikle risk alma noktasında farklılaşmanın oluştuğunu göstermektedir. Elsaid ve Ursel (2012) tarafından yapılan araştırmaya göre; CEO’ların yaşı ve kurumsal risk alma eğilimi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre genç yöneticilerin risk alma eğilimi yaşlı yöneticilere göre daha fazladır.

Serfling (2014) yapmış olduğu çalışmada CEO’ların yaşlandıkça daha az riskli yatırımlar yaptıklarını, yaşlı CEO’ların gençlere oranla araştırma ve geliştirmeye daha az yatırım yaptıklarını ortaya koymuştur.

Sünbül ve Şener (2020) tarafından yapılan bir başka araştırmada ise yaş ve mesleki deneyimin yöneticilerin davranış özellikleri üzerinde anlamlı bir etki yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.

Cinsiyet ve liderlik ilişkisi üzerine yapılan araştırmalar ise bazı yönetsel süreçlerle ilgili anlamlı farklılıklar olduğunu doğrulamaktadır. Özsoy (2010) tarafından yapılan araştırmada liderlik becerilerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Buna göre kadın yöneticiler erkek yöneticilere göre insana yönelik liderlik becerilerinde daha üstün olduğu belirlenmiştir.

Farag ve Mallin (2018) kadın yöneticilerin erkeklere oranla daha az riskten kaçındıkları saptamıştır.

Paustian-Uderdahl, Sockbeson, Hall ve Halliday (2024) cinsiyet ve liderlik davranışlarını değerlendirdikleri meta analiz çalışmasında; kadınların erkeklere kıyasla daha etkili ve toplumsal liderlik davranışlarında bulunduğunu, erkeklerin ise daha az etkili ve pasif liderlik davranışlarında bulunduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Yapılan araştırmalar eğitim durumunun da liderlik davranışlarında anlamlı farklılık yarattığını ortaya koymaktadır. Huang (2013); işletme yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi alan yöneticilere sahip şirketlerin kurumsal sürdürülebilir kalkınma performanslarının diğer şirketlere oranla daha yüksek olduğunu göstermiştir.

King, Srivastav ve Williams (2016) yapmış oldukları araştırmada; kaliteli bir MBA eğitimi alan yöneticilerin, almayan mevkidaşlarına oranla daha yüksek bir performans sergilediklerini, MBA eğitimi alan yöneticilerin şirket performansını iyileştirmek için daha riskli ve yenilikçi iş modellerini benimsediklerini ortaya koymuştur.

Jaggia ve Thosar (2022) yapmış oldukları çalışmada; işletme/ekonomi ya da beşerî bilimler alanında eğitim alan yöneticilerin, mühendislik alanında eğitim alanlara göre çalışanlara daha fazla teşvik ödemesi yaptığını ortaya koymuştur.

Yöneticilerin kurumlarında geçirdikleri görev süresinde liderlik tutumlarına etki eden bir başka demografik değişkendir. Naveen (2006) arge harcamaları ile CEO görev süresi arasında olumsuz bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

26

2. YÖNTEM

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. “*Doküman inceleme yönetimi, araştırmanın veri setini oluşturan birincil veya ikincil kaynak olarak nitelendirilen çeşitli dokümanların elde edilmesi, gözden geçirilmesi, sorgulanması ve analizi olarak tanımlanabilir*” (Özkan, 2019, s.2). Doküman analizi, hem basılı hem de elektronik belgeleri incelemek ya da değerlendirmek amacıyla kullanılan işlemler bütünüdür (Bowen, 2009). Günümüzde internete erişimin kolaylaşması ve yaygınlaşmasıyla birlikte elektronik ortamda yer alan bilgi ve belgelerde araştırmacılar için temel bir kaynak olarak görülmektedir (Sak, Sak, Şendil ve Nas, 2021).

Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin C-suite yöneticilerinin demografik bilgileri aracılığıyla profillerini analiz etmektir. Veri seti olarak DataExpert

iş birliği ile BMI Business School tarafından yürütülen, şirketlerinde insan kaynakları, pazarlama ve finans fonksiyonunu en üst düzeyde temsil eden ve 2024 yılının En Etkin 50 CMO, CFO VE CHRO'su olarak açıklanan 150 c-level yöneticilerin profilleri kullanılmıştır. Söz konusu araştırma 2016 yılından bu yana düzenlenmektedir. Araştırma şirketlerin ilgili alanda en üst düzey pozisyonunda bulunan yöneticileri kapsamaktadır. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayalı olup, katılımcıların buldukları şirkette en az 1 yıl, buldukları pozisyonda ise en az 6 ay boyunca görev yapmaları gerekmektedir. Başvurular, büyük çoğunluğunu alanında yetkin akademisyenlerin oluşturduğu, şirket ortak ve yöneticilerinin de yer aldığı danışma kurulu tarafından incelenmektedir. Danışma kurulunun her üyesinin bir oy hakkı bulunmakta olup, alanında en yüksek oyu alan 50 yönetici "En Etkin 50 Fonksiyon Lideri" olarak seçilmektedir (C-Summit Series, 2024). Yöneticilerin demografik bilgilerine (cinsiyet, mezun olunan bölüm, mezun olunan üniversite, görev süresi) belirtilen araştırmanın internet sitesinden, yöneticilerin linkedin hesaplarından ve şirketlerin kurumsal web sitelerinden ulaşılmıştır. Bu kapsamda araştırmada şu sorulara yanıt aranmaktadır:

- C-suite yöneticilerin genel cinsiyet dağılımı nasıldır?
- C-suite yöneticilerin genel öğrenim düzeyi nasıldır?
- C-suite yöneticilerin mezun oldukları bölümlerin genel dağılımı nasıldır?
- C-suite yöneticilerin mezun oldukları üniversitelerin genel dağılımı nasıldır?
- C-suite yöneticilerin buldukları pozisyonlardaki görev süreleri nasıldır?

27

3. BULGULAR

3.1. CFO'lara İlişkin Bulgular

Tablo 1'de CFO'ların okudukları lisans programından mezun oldukları üniversitelere göre dağılımları yer almaktadır. Buna göre; 15 CFO Orta Doğu ve Teknik Üniversitesinden, 10 CFO Boğaziçi Üniversitesinden, 5 CFO Marmara Üniversitesinden, 4 CFO Bilkent Üniversitesinden, 3 CFO Dokuz Eylül Üniversitesinden, 2'ser CFO Hacettepe ve İstanbul Teknik Üniversitelerinden, 1'er CFO ise Heriott Watt, Karadeniz Teknik, Doğu Akdeniz ve Bakü Devlet Üniversitelerinden mezundur. CFO'ların mezun oldukları üniversite dağılımları incelendiğinde Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinin önemli bir çoğunluğu sağladığı görülmektedir.

Tablo 1. CFO'ların mezun oldukları üniversitelere göre dağılımı

ORTA DOĞU VE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	15
BOĞAZIÇI ÜNİVERSİTESİ	10
MARMARA ÜNİVERSİTESİ	5
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ	5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ	4
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ	3
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	2
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2
HERIOT-WATT ÜNİVERSİTESİ	1
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ	1
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ	1

Tablo 2’de CFO’ların mezun oldukları lisans programlarına göre dağılımları görülmektedir. Buna göre CFO’ların 23’ü İşletme, 11’i Ekonomi/İktisat, 4’ü Endüstri Mühendisliği, 4’ü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Uluslararası İlişkiler, 3’ü Makine Mühendisliği, 2’si İşletme Mühendisliği, 1’er CFO ise Finans, Uluslararası Ticaret ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmuştur. CFO’ların önemli bir çoğunluğunun İşletme bölümünden mezun olduğu, İşletme bölümünü ise Ekonomi/İktisat bölümlerinin takip ettiği görülmektedir.

Tablo 2. CFO'ların mezun oldukları lisans programlarına göre dağılımları

İŞLETME	23
EKONOMİ/İKTİSAT	11
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ	4
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER	4
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ	3
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ	2
FİNANS	1
ULUSLARARASI TİCARET	1
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ	1

Tablo 3'te CFO'ların deneyimlerine göre dağılımları yer almaktadır. Bu dağılım, araştırmanın veri setini oluşturan Data Expert iş birliği ile BMI Business School tarafından yürütülen ve "En Etkin 50 CFO" araştırması sonucunda sıralamada yer alan yöneticilerin, sıralama esnasında görev yaptıkları şirketler baz alınarak yapılmıştır. Diğer bir deyişle yöneticilerin CFO'luk deneyimleri belirlenirken kariyerleri boyunca yapmış oldukları CFO'luk görevleri değil, en etkin CFO seçtikleri şirketlerdeki görev süreleri dikkate alınmıştır. Buna göre; yöneticilerin 24'ü 0-4 yıl, 13'ü 5-9 yıl, 6'sı 10-14 yıl, 3'ü 15-19 yıl, 2'si ise 20 yıl ve üzerinde CFO'luk deneyimine sahiptir. 2 yöneticinin ise deneyim bilgilerine ulaşamamıştır. Tablo 5. de yer alan sonuçlara göre yöneticilerin neredeyse yarısı 0-4 yıl aralığında bir deneyime sahiptir. 0-4 yıl deneyim aralığında olanları 5-9 yıl deneyime sahip olanlar takip etmektedir. Oransal olarak 20 yıl ve üzeri deneyime sahip olan CFO'lar sıralamanın sonunda yer almaktadır.

Tablo 3. CFO'ların Deneyimlerine Göre Dağılımları

0-4 YIL	24
5-9 YIL	13
10-14 YIL	6
15-19 YIL	3
20 ve Üzeri	2
Bilinmiyor	2

3.2. CHRO'lara İlişkin Bulgular

Tablo 4'te CHRO'ların okudukları lisans programından mezun oldukları üniversitelere göre dağılımları yer almaktadır. Buna göre; 10 CHRO Orta Doğu ve Teknik Üniversitesinden, 9 CHRO İstanbul Teknik Üniversitesinden, 6 CHRO İstanbul Üniversitesinden, 5 CHRO Boğaziçi Üniversitesinden, 3 CHRO Marmara Üniversitesinden, 2 CHRO Hacettepe Üniversitesinden, 1'er CHRO ise Dokuz Eylül, Ankara, Anadolu, Karadeniz Teknik, Çukurova, Galatasaray, Uludağ, Manisa Celal Bayar, Işık, Yıldız Teknik, Ege, Ahmet Yesevi, Gazi ve Koç Üniversitelerinden mezun olmuştur. 1 yöneticinin ise mezuniyet bilgilerine ulaşamamıştır. Oransal olarak sıralamaya bakıldığında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinin önemli bir çoğunluğu sağladığı görülmektedir.

Tablo 4. CHRO'ların mezun oldukları üniversitelere göre dağılımı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	10
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	9
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ	6
BOĞAZIÇI ÜNİVERSİTESİ	5
MARMARA ÜNİVERSİTESİ	3
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	2
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ	1
ANKARA ÜNİVERSİTESİ	1
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ	1
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	1
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ	1
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ	1
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ	1
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ	1
IŞIK ÜNİVERSİTESİ	1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	1
EGE ÜNİVERSİTESİ	1
AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ	1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ	1
KOÇ ÜNİVERSİTESİ	1
BİLİNMIYOR	1

Tablo 5'te CHRO'ların mezun oldukları lisans programlarına göre dağılımları yer almaktadır. Buna göre; yöneticilerin 13'ü Endüstri Mühendisliği, 9'u İşletme, 7'si

Ekonomi/İktisat, 4'ü Psikoloji, 3'ü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/Kamu Yönetimi, 3'ü İşletme Mühendisliği, 2'ser CHRO İngiliz Dili ve Edebiyatı, Astronomi ve Uzay Bilimleri/Uzay Mühendisliği, Radyo Televizyon/İletişim bölümlerinden mezun olmuştur. 1'er CHRO ise İnsan Kaynakları Yönetimi, Matematik, Sosyoloji ve Hukuk bölümlerinden mezun olmuştur. 1 yöneticinin eğitim bilgilerine ulaşılamamıştır.

Tablo 5. CHRO'ların mezun oldukları lisans programlarına göre dağılımı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ	13
İŞLETME	9
EKONOMİ/İKTİSAT	7
PSİKOLOJİ	4
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARSI İLİŞKİLER/KAMU YÖNETİMİ	3
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ	3
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI	2
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ/UZAY MÜHENDİSLİĞİ	2
RADYO TELEVİZYON/İLETİŞİM	2
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ	1
MATEMATİK	1
SOSYOLOJİ	1
HUKUK	1
BİLİNMIYOR	1

Tablo 6'da CHRO'ların deneyimlerine göre dağılımları yer almaktadır. Bu dağılım, araştırmanın veri setini oluşturan Data Expert iş birliği ile BMI Business School tarafından yürütülen ve "En Etkin 50 CHRO" araştırması sonucunda sıralamada yer alan

yöneticilerin, sıralama esnasında görev yaptıkları şirketler baz alınarak yapılmıştır. Diğer bir deyişle yöneticilerin CHRO'luk deneyimleri belirlenirken kariyerleri boyunca yapmış oldukları CHRO'luk görevleri değil, en etkin CHRO seçtikleri şirketlerdeki görev süreleri dikkate alınmıştır. Buna göre; yöneticilerin 34'lü 0-4 yıl aralığında, 13'ü 5-9 yıl aralığında, 3'ü 10-14 yıl aralığında deneyime sahiptir. 15 yıl ve üzerinde deneyime sahip olan CHRO bulunmamaktadır.

Tablo 6. CHRO'ların deneyimlerine göre dağılımları

0-4 YIL	34
5-9 YIL	13
10-14 YIL	3
15-19 YIL	0
20 VE ÜZERİ	0

3.3. CMO'lara İlişkin Bulgular

Tablo 7'de CMO'ların okudukları lisans programından mezun oldukları üniversitelere göre dağılımları yer almaktadır. Buna göre; yöneticilerin 11'i Boğaziçi Üniversitesinden, 6'sı Orta Doğu Teknik Üniversitesinden, 5'er CMO Marmara, İstanbul ve Koç Üniversitelerinden, 3'er CMO Bilkent, Dokuz Eylül ve Galatasaray Üniversitelerinden, 2 CMO İstanbul Teknik Üniversitesinden, 1'er CMO Yeditepe, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Ege, Yıldız Teknik, Suny New Paltz üniversitelerinden mezun olmuştur. 2 yöneticinin mezuniyet bilgilerine ulaşılamamıştır. Tablo incelendiğinde oransal olarak Boğaziçi Üniversitesinin önemli bir çoğunluğu sağladığı görülmekte, Boğaziçi Üniversitesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi takip etmektedir.

Tablo 7. CMO'ların mezun oldukları üniversitelere göre dağılımları

BOĞAZIÇI ÜNİVERSİTESİ	11
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	6
MARMARA ÜNİVERSİTESİ	5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ	5
KOÇ ÜNİVERSİTESİ	5
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ	3
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ	3
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ	3
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ	1
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ	1
EGE ÜNİVERSİTESİ	1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	1
SUNY NEW PALTZ ÜNİVERSİTESİ	1
BİLİNMIYOR	2

Tablo 8'de CMO'ların mezun oldukları lisans programına göre dağılımları görülmektedir. Buna göre; 14 yönetici İşletme, 13 yönetici Endüstri Mühendisliği, 7 yönetici Ekonomi/İktisat, 4 yönetici Siyasal Bilgiler bölümleri, 2'şer yönetici Kimya Mühendisliği ve Konaklama İşletmeciliği/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, 1'er yönetici Makine Mühendisliği, İletişim, Sosyoloji, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun olmuştur. Tablo incelendiğinde yöneticilerin önemli bir çoğunluğunun İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olduğu görülmektedir.

Tablo 8. CMO'ların mezun oldukları lisans programına göre dağılımları

İŞLETME	14
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ	13
EKONOMİ/İKTİSAT	7
SİYASET BİLİMİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ULUSARARASI İLİŞKİLER	4
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ	2
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK	2
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ	1
İLETİŞİM	1
SOSYOLOJİ	1
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ	1
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ	1
BİLİNMIYOR	3

Tablo 9’da CMO’ların deneyimlerine göre dağılımları yer almaktadır. Bu dağılım, araştırmanın veri setini oluşturan Data Expert iş birliği ile BMI Business School tarafından yürütölen ve “En Etkin 50 CMO” araştırması sonucunda sıralamada yer alan yöneticilerin, sıralama esnasında görev yaptıkları şirketler baz alınarak yapılmıştır. Diğer bir deyişle yöneticilerin CMO’luk deneyimleri belirlenirken kariyerleri boyunca yapmış oldukları CMO’luk görevleri değil, en etkin CMO seçtikleri şirketlerdeki görev süreleri dikkate alınmıştır. Buna göre yöneticilerin 34’ü 0-4 yıl, 14’ü 5-9 yıl, 1’i 15-19 yıl, 1’i 20-24 yıl aralığında deneyime sahiptir. 25 yıl ve üzerinden deneyime sahip bir CMO bulunmamaktadır. Tablo incelendiğinde 0-4 yıl aralığında deneyime sahip olan CMO’ların diğer yıllara sahip CMO’lara oranla oldukça fazla olduğu görölmektedir.

Tablo 9. CMO'ların deneyimlerine göre dağılımları

0-4 YIL	34
5-9 YIL	14
10-14 YIL	1
15-19 YIL	1
20-24 YIL	0
25 VE ÜZERİ	0

3.4. C-Suite Liderlerin Geneline İlişkin Bulgular

Tablo 10'da C-Suite yöneticilerin cinsiyetlerine göre dağılımları yer almaktadır. Buna göre CFO'ların 15'i kadın 35'i erkek, CHRO'ların 32'si kadın 18'i erkek, CMO'ların 28'i kadın 22'si erkek yöneticilerden oluşmaktadır. CFO'larda erkek yöneticiler çoğunlukta iken, CHRO ve CMO'larda kadın yöneticilerin çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Yöneticilerin geneline bakıldığında 75'inin kadın 75'inin ise erkek yöneticilerden olmak üzere eşit bir dağılımın olduğu görülmektedir.

36

Tablo 10. C-suite yöneticilerin cinsiyetlere göre dağılımı

	Kadın	Erkek
CFO	15	35
CHRO	32	18
CMO	28	22
Toplam	75	75

Tablo 11'de C-Suite yöneticilerin eğitim durumlarına göre dağılımları görülmektedir. Buna göre CFO'ların 21'i lisans, 23'ü master, 6'sı doktora mezunudur. CHRO'ların 16'sı lisans 30'u yüksek lisans, 3'ü doktora mezunudur. CMO'ların 20'si lisans, 27'si ise yüksek lisans mezunudur. Yöneticilerin geneline bakıldığında toplamda 57 lisans, 81 yüksek lisans, 9 doktora mezunu bulunmaktadır. Tüm C-Suite yönetici türlerinde yüksek

lisans mezunları çoğunluğu oluşturmaktayken onu sırasıyla lisans mezunları ve doktora mezunları izlemektedir. CHRO'larda 1 yönetici, CMO'larda ise iki yönetici olmak üzere toplamda 3 yöneticinin eğitim durumunu gösteren bilgiye ulaşılammıştır.

Tablo 11. C-suite yöneticilerin eğitim durumlarına göre dağılımı

	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora
CFO	21	23	6
CHRO	16	30	3
CMO	20	28	-
TOPLAM	57	81	9

Tablo 12'de 150 C-Suite yönetici arasında en çok mezun olan ilk 5 üniversite yer almaktadır. Buna göre ilk sırada 31 yönetici ile Orta Doğu Teknik Üniversite yer almaktadır. İkinci sırada 26 yönetici ile Boğaziçi Üniversitesi, üçüncü sırada 15 yönetici ile İstanbul Üniversitesi bulunmaktadır. 4. Sırayı 13 yönetici ile Marmara ve İstanbul Teknik Üniversiteleri paylaşıırken, 5. sırada Bilkent Üniversitesi bulunmaktadır.

37

Tablo 12. C-suite yöneticilerin mezun oldukları üniversitelere göre genel dağılımı

1.	ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	31 yönetici
2.	BOĞAZIÇI ÜNİVERSİTESİ	26 yönetici
3.	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ	15 yönetici
4.	MARMARA ÜNİVERSİTESİ	13 yönetici
	İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	
5.	BİLKENT ÜNİVERSİTESİ	8 yönetici

Tablo 13'te 150 C-suite yönetici arasında en çok mezunu olan ilk 5 lisans programı yer almaktadır. Buna göre; 46 yönetici ile İşletme bölümü ilk sırada yer almaktadır. İşletme bölümünü 30 yönetici ile Endüstri Mühendisliği bölümü, 25 yönetici ile Ekonomi/İktisat bölümü, 11 yönetici ile Siyasal Bilgiler Bölümleri ve 5 yönetici ile İşletme Mühendisliği

bölümü takip etmektedir. Yöneticilerin yarısından fazlasının İşletme ve Endüstri Mühendisliğinden mezun olanlardan oluştuğu görülmektedir.

Tablo 13. C-suite yöneticilerin mezun oldukları lisans programlarına göre genel dağılımı

1.	İŞLETME	46
2.	ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ	30
3.	EKONOMİ/İKTİSAT	25
4.	SİYASAL BİLGİLER BÖLÜMLERİ	11
5.	İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ	5

Tablo 14'te 150 en etkin c-suite lider sıralamasına giren yöneticilerin mezun oldukları üniversite ve bölümleri yer almaktadır. Buna göre; CFO'larda ilk sırada 7 yönetici ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi-İşletme bölümünden mezun olan yöneticiler bulunmaktadır. CHRO'lara bakıldığında ise ilk sırada 5 yönetici ile İstanbul Teknik Üniversitesi-Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları yer almaktadır. CMO'lar incelendiğinde; 5 yönetici ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan yöneticiler ilk sırada gelmektedir.

38

Tablo 14. C-suite yöneticilerin üniversite-bölüm dağılımı

CFO	ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İŞLETME	7
CHRO	İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ	5
CMO	ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ	5

Tablo 15'te C-suite yöneticilerin deneyimlerine göre dağılımları yer almaktadır. Buna göre; yöneticilerin çok önemli bir bölümü 0-4 yıl arasında sıralamaya girdikleri işletme de c-suite konumundadır. 0-4 yıl arasında olanları 40 yönetici ile 5-9 yıl aralığında deneyime sahip olanlar takip etmektedir. Araştırma bulguları deneyim süresi arttıkça sıralamaya giren yönetici sayısının azaldığını göstermektedir.

Tablo 15. C-suite yöneticilerin deneyimlerine göre genel dağılımı

0-4 yıl	92
5-9 yıl	40
10-14 yıl	10
15-19 yıl	4
20 yıl ve üzeri	2
Bilinmiyor	2

SONUÇ

Bu araştırma Türkiye'deki CFO, CHRO ve CMO'yu kapsayan C-suite liderlerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla profil analizi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, DataExpert iş birliği ile BMI Business School tarafından yürütülen, şirketlerinde insan kaynakları, pazarlama ve finans fonksiyonunu en üst düzeyde temsil eden ve 2024 yılının En Etkin 50 CMO, CFO VE CHRO'su olarak açıklanan 150 c-level yöneticilerin profilleri incelenmiştir.

CFO'ların mezun oldukları üniversitelerde özellikle Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öne çıkmaktadır. Farklı üniversitelerden mezun sayısı görece düşük olsa da geniş bir üniversite yelpazesi söz konusudur. CFO'lar çoğunlukla İşletme bölümünden mezundur; yanı sıra Ekonomi/İktisat, mühendislik alanları ve diğer sosyal bilimlerden mezun yöneticiler de vardır. Bu sonuçlar, finans yöneticilerinin özellikle İşletme ve Ekonomi/İktisat alanlarından mezun olduklarını göstermektedir. Deneyim süreleri bakımından, çoğunluğun görev yaptıkları şirketlerdeki CFO'luk sürelerinin kısa dönem olduğu görülmüştür. Daha az bir grup orta düzey deneyim sürelerine sahipken, uzun dönem deneyimlere sahip olanlar sınırlı bir oranda yer almıştır. Bu sonuçlar, etkin CFO seçilenlerin görev sürelerinin genellikle kısa ve orta vadede yoğunlaştığını göstermiştir.

CHRO'ların mezun oldukları üniversitelerde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi güçlü bir temsil oranına sahiptir. Bunun yanı sıra, farklı şehirlerdeki

üniversitelerden mezun olan CHRO'lar da bulunmaktadır, ancak bu üniversitelerin temsil oranı nispeten düşüktür. CHRO'ların lisans programlarına göre dağılımlarında, Endüstri Mühendisliği bölümünün belirgin bir şekilde öne çıktığı görülmektedir. Bunu, İşletme ve Ekonomi/İktisat bölümleri takip etmektedir. Bununla birlikte psikoloji, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi gibi sosyal bilimler ve işletme ve uzay bilimleri gibi fen bilimlerinden mezun yöneticiler bulunmaktadır. Sonuçlar, CHRO'ların farklı disiplinlerden gelerek bu pozisyona ulaşabildiğini göstermektedir. CHRO'ların deneyim sürelerine ilişkin sonuçlar, yöneticilerin büyük çoğunluğunun kısa süreli deneyim aralığında olduğunu göstermiştir. Orta vadeli deneyime sahip olanlar ise daha az sayıdadır. Uzun vadeli deneyime, özellikle 15 yıl ve üzeri süreye sahip olan CHRO bulunmamaktadır. Bu durum, etkin CHRO'ların genellikle daha kısa sürelerde bu pozisyonda görev aldıklarını, ancak etkili bir performans sergilediklerini göstermektedir.

CMO'ların mezuniyetlerinde, Boğaziçi Üniversitesi mezunları öne çıkmaktadır. Bu üniversiteyi Orta Doğu Teknik Üniversitesi takip etmektedir. BUiki üniversite CMO pozisyonunda güçlü bir temsile sahiptir. Marmara, İstanbul, Koç, Bilkent, Dokuz Eylül ve Galatasaray Üniversitesi gibi çeşitli eğitim kurumlarından mezun yöneticiler de bulunmaktadır. Daha az sayıda olmakla birlikte, farklı üniversitelerden mezun olan CMO'lar da temsil edilmektedir. Bu bağlamda, ilgili pozisyonda olanların çoğunlukla İstanbul'da bulunan üniversitelerden mezun olması dikkat çekicidir. Bu sonuçlar, CMO kariyer yolunda belirli üniversitelerin önemli rol oynadığını düşündürmektedir. Mezun olunan bölümlerde İşletme ve Endüstri Mühendisliği güçlü bir temsile sahiptir. Ekonomi/İktisat ve Siyasal Bilgiler bölümleri de öne çıkmaktadır. Bunun dışında, ki mya mühendisliği, konaklama işletmeciliği ve otelcilik gibi daha spesifik alanlardan mezun olan yöneticiler de bulunmaktadır. Daha az sayıda olmakla birlikte, farklı mühendislik dalları, iletişim ve çeşitli sosyal bilimler alanlarından gelen yöneticiler de bu pozisyonda yer almaktadır. Bu çeşitlilik, CMO pozisyonlarının farklı disiplinlerden gelen bireyler için erişilebilir olduğunu ancak belirli alanların bu role hazırlıkta daha baskın olduğunu ortaya koymaktadır. Deneyim süresi açısından çoğunluk, kısa dönem olarak nitelendirilebilecek 0-4 yıl aralığında deneyime sahiptir. Bu grup, diğer deneyim aralıklarına kıyasla oldukça baskındır. Orta vadeli deneyime sahip CMO'lar ise daha sınırlı bir temsil göstermektedir. Uzun dönem deneyime sahip olanların sayısı ise oldukça azdır ve 25 yıl ve üzeri deneyime sahip bir CMO bulunmamaktadır. Bu tablo, etkin CMO

pozisyonlarının genellikle kısa ve orta vadeli deneyime sahip olduğunu göstermekte, uzun dönem deneyimin ise bu pozisyonda nadir olduğunu ortaya koymaktadır.

C-Suite yöneticilerin cinsiyet dağılımına bakıldığında, CFO pozisyonunda erkek yöneticilerin, CHRO ve CMO pozisyonlarında ise kadın yöneticilerin çoğunlukta olduğu görülmüştür. Bu durum, farklı liderlik pozisyonlarında cinsiyet dağılımının değişkenlik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Genel sonuçlar, kadın ve erkek yöneticilerin toplam sayısının eşit olduğunu göstermiştir. Bu denge, C-Suite yönetim seviyesinde cinsiyet eşitliğine yönelik olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir. Ancak, pozisyon bazında farklılıkların olması, belirli alanlarda cinsiyet temsil oranlarının farklılık gösterebileceğini düşündürmektedir.

C-Suite yöneticilerin eğitim durumunda, CFO, CHRO ve CMO pozisyonlarında yüksek lisans en fazla temsil edilen grubu olarak öne çıkmıştır. Lisans mezunları da önemli bir temsil oranına sahipken, doktora mezunları daha az sayıdadır. Bu durum, eğitim seviyesinin özellikle yüksek lisans düzeyinde yoğunlaştığını ve C-Suite pozisyonlarına girişte yüksek lisans eğitiminin önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur.

Diğer bir sonuç da C-Suite yöneticilerinin mezun oldukları üniversitelerle ilgilidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, en fazla mezun veren üniversite olarak ilk sırada yer almakta, Boğaziçi Üniversitesi ikinci, İstanbul Üniversitesi üçüncü sıradadır. Marmara Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi, eşit sayıda mezun vererek dördüncü sırayı paylaşırken, Bilkent Üniversitesi beşinci sırada yer almaktadır. Bu durum, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin C-Suite pozisyonlarına yönelik güçlü bir önceliğe sahip olduğunu, ancak diğer üniversitelerin de bu alanda önemli bir yere sahip olduğunu göstermiştir.

C-Suite yöneticilerinin mezun oldukları lisans programları genelinde, İşletme bölümü en fazla mezun veren alan olarak ilk sırada yer almaktadır. İşletme bölümünü, Endüstri Mühendisliği ve Ekonomi/İktisat bölümleri takip etmektedir. Siyasal Bilgiler bölümleri ve İşletme Mühendisliği de önemli bir temsil oranına sahip olup, bu iki bölüm daha az sayıda yöneticiyle yer almıştır. Genel olarak, yöneticilerin yarısından fazlasının İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar özellikle iş dünyasında bu alanlardan gelen bireylerin yönetici pozisyonlarına sıklıkla

yükseldiğini ve bu alanların C-Suite pozisyonları için önemli bir eğitim temeli sunduğunu göstermiştir.

C-Suite liderlerinin en etkin 150 yöneticisi arasında üniversite ve bölümlerine göre yapılan incelemelerde, CFO pozisyonunda en fazla temsil edilen grup, Orta Doğu Teknik Üniversitesi-İşletme bölümü mezunlarıdır. CHRO pozisyonunda ise İstanbul Teknik Üniversitesi-Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları öne çıkmıştır. CMO pozisyonunda ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları ilk sırada yer almıştır.

C-Suite yöneticilerinin deneyim sürelerine göre dağılımları, çoğunluğun 0-4 yıl arasında deneyime sahip olduğunu görülmüştür. Bu deneyim aralığını, 5-9 yıl deneyime sahip yöneticiler takip etmektedir. Araştırma bulguları, deneyim süresi arttıkça sıralamaya giren yönetici sayısının belirgin şekilde azaldığını işaret etmiştir.

Gelecek Araştırmalar İçin Öneriler

Bu sonuçlar gelecekteki araştırmalar için bazı konuları öne çıkarmaktadır. Öncelikle çalışma, cinsiyet dağılımına dair bazı bulgular sunmuş olsa da daha derinlemesine bir analiz yapılabilir. Özellikle belirli pozisyonlarda erkeklerin ya da kadınların daha fazla yer almasının nedenleri ve bu dengelerin nasıl geliştirilebileceği üzerine araştırmalar yapılabilir. Ayrıca, cinsiyetin kariyer ilerlemesi üzerindeki olası etkileri incelenebilir. İkinci olarak, çalışma, deneyim sürelerinin genellikle kısa aralıklarla yoğunlaştığını göstermiştir. Gelecekteki araştırmalar, deneyim süresinin uzun vadeli etkilerini ve özellikle 10 yıl ve üzeri deneyime sahip yöneticilerin performanslarına odaklanabilir. Bu, liderlik gelişimi ve uzun vadeli kariyer planlaması hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. Üçüncü olarak çalışmada C-Suite pozisyonlarındaki yöneticilerin çoğunluğunun belirli alanlardan (İşletme, Endüstri Mühendisliği) mezun olduğu görülmüştür. Ancak, farklı disiplinlerden gelen yöneticiler de bulunmaktadır. Bu yöneticilerin başarıları ve katkılarına dair daha derin analizler gerçekleştirilebilir. Dördüncüsü; belirli üniversiteler ve bölümlerin, C-Suite pozisyonları için güçlü bir altyapı sunduğu görülmüştür. Bunun temel nedenleri, farklı üniversitelerden gelen mezunları içeren bir karşılaştırmayla araştırılabilir. Beşincisi; yüksek lisans eğitiminin C-Suite pozisyonlarında önemli bir rol oynadığına dair bulgular vardır. Yüksek lisans eğitiminin iş başarısına olan etkisini çok yönlü ele alan çalışmalar yapılabilir. Ayrıca, doktoranın bu tür yönetici pozisyonları

üzerindeki etkisi de araştırılabilir. Bir diğer husus da mezun olunan bölümlerle ilgilidir. İşletme ve Endüstri Mühendisliği gibi alanlardan gelen yöneticiler, genellikle daha fazla temsil edilmiştir. Gelecekteki çalışmalar, bu alanlardan dışındaki bölümlerden gelen yöneticilerin pozisyonlarına ve başarılarına dair karşılaştırmalı analizler yapılabilir. Son olarak; C-Suite pozisyonlarına yükselen yöneticilerin herhangi bir liderlik eğitimi alıp almadığı konusunda araştırmalar yapılabilir. Bu, gelecekteki liderlerin yetiştirilmesinde daha etkili stratejiler geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Uygulamaya Yönelik Öneriler

Mevcut çalışma, C-Suite liderlerinin verimliliğini artırmaya ve örgütsel başarıyı teşvik etmeye yönelik bazı stratejik öneriler sunmaktadır. Bunlardan ilki çeşitli eğitim geçmişine açıklıktır. Öyle ki; C-Suite pozisyonları için lider seçiminde belirli bölümler ve üniversitelerden gelen adaylara yoğunlaşmak yerine, farklı disiplinlerden gelen adayları da değerlendirmek önemlidir. İşletme ve mühendislik gibi geleneksel alanlar dışında sosyal bilimler, fen bilimleri ve daha spesifik alanlardan gelen liderlerin de başarı potansiyeli göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çeşitlilik, örgütsel inovasyonu ve farklı bakış açılarını teşvik edebilir.

İkincisi cinsiyet eşitliğini artırmakla ilgilidir. Özellikle erkeklerin çoğunlukta olduğu CFO pozisyonlarında cinsiyet dengesizliğine dair belirgin bir fark gözlemlenmiştir. Bu nedenle, kadın liderlerin daha fazla temsil edilmesi sağlanmalıdır. Örgütler, cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için kadın adaylar için özel liderlik geliştirme programları ve mentorluk fırsatları sunabilir. Ayrıca, cinsiyet eşitliği politikalarını iş gücü çeşitliliğini artırmak adına gözden geçirilebilir.

Üçüncüsü deneyim süresi ve eğitim seviyesinin önemiyle ilgilidir. Çalışma, kısa dönem deneyimin C-Suite pozisyonlarında daha fazla yer bulduğunu göstermektedir. Liderlik gelişimi ve uzun vadeli başarı için deneyim süresi arttıkça da daha fazla fırsat yaratılabilir. Örgütler deneyimli liderlere gelişim fırsatları sunmak ve liderlik programlarıyla daha fazla deneyim kazandırmak adına stratejiler geliştirebilir.

Bir diğer öneri yüksek lisans eğitimi ve liderlik gelişimiyle ilgilidir. Çalışmada yüksek lisans eğitiminin önemli bir faktör olduğu görülmüştür. Örgütler, özellikle yeni liderler için sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunmalıdır. Yüksek lisans programları veya diğer

eđitim fırsatları, liderlerin stratejik düşünme, yönetim becerileri ve problem çözme yeteneklerini geliřtirmelerini sağlayabilir.

Diđer bir öneri, insan kaynađının temini ve yönetimi ile ilgilidir. Örgütler, belirli üniversiteler ve bölümlerden gelen adaylara yönelmek yerine, daha geniş bir ağdan aday seçmeye özen göstermelidir. Bununla birlikte, güçlü akademik geçmiři olan ve liderlik potansiyeli taşıyan bireyleri keřfetmek için daha kapsamlı bir değerlendirme süreci geliřtirilmelidir. Yanı sıra, liderlik pozisyonlarına daha fazla yöneticinin geçiř yapabilmesi için mentorluk ve kariyer yönlendirme programları kurulmalıdır. Özellikle genç profesyoneller için deneyimli yöneticilerden rehberlik almak, liderlik becerilerini geliřtirmelerine yardımcı olabilir. Bu tür programlar, aynı zamanda örgütlerdeki liderlik havuzunu güçlendirebilir.

Çalışma, özellikle CFO, CHRO ve CMO gibi kilit pozisyonlarda, belirli deneyim sürelerine sahip kişilerin daha fazla tercih edildiđini göstermektedir. Ancak, örgütler, lider seçimlerinde sadece deneyim süresini deđil, liderlik becerilerini ve stratejik düşünme yeteneđini de göz önünde bulundurmalıdır. Bu, farklılıkların etkin bir şekilde yönetilmesi ve daha fazla verim alınmasını sağlayabilir. Benzer şekilde örgütler, C-Suite pozisyonlarına yalnızca mevcut pozisyon için aday aramak yerine, gelecekteki liderleri belirlemek için stratejik bir kariyer planlaması süreci geliřtirebilir. Bu, örgütlerin liderlik boşluklarını doldurmak için hazırlıklı olmalarını ve uzun vadede sürdürülebilir liderlik geliřimi sağlayabilir.

Bu stratejik uygulamalar, örgütlerin daha etkili, çeřitli ve yetkin lider kadroları oluřturmasına, aynı zamanda, liderlik geliřim süreçlerini iyileřtirerek, örgütsel başarıyı artırmaya yönelik stratejiler geliřtirilmesine katkı sağlayabilir.

KAYNAKÇA

- Akdemir, A., Yılmaz, G., Aslan, M., Boyraz, M. A., Çetin, Z., Demirci, L., Dikili, E., Koçak, H., Taban, M. F. ve İmamoğlu, D. (2019). Üst düzey yönetim görev unvanlarına yönelik üniversite öğrencilerinin algılarının araştırılması. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 11(1), 447-458.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9 (2), 27-40.
- C-Summit Series Hakkında.* (2025, 20 Mayıs). Erişim adresi: <https://www.csummitseries.com.tr/>
- Derin, N. (2019). Vizyoner liderliğin kavramsal çerçevesi ve işletmeler için önemi. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 21(2), 114-125.
- Elsaid, E., ve Ursel, N. D. (2012). Age, CEO succession, and risk taking. *Accounting and Finance Research*, 1(2), 77-86.
- Farag, H., ve Mallin, C. (2018). The influence of CEO demographic characteristics on corporate risk-taking: Evidence from Chinese IPOs. *The European Journal of Finance*, 24 (16), 1528-1551.
- Haleblian, J., ve Finkelstein, S. (1993). Top management team size, CEO dominance, and firm performance: The moderating roles of environmental turbulence and discretion. *Academy of Management Journal*, 36(4), 844-863.
- Hambrick, D. C., Cho, T. S., ve Chen, M.-J. (1996). The influence of top management team heterogeneity on firms' competitive moves. *Administrative Science Quarterly*, 659-684.
- Huang, S. K. (2013). The impact of CEO characteristics on corporate sustainable development. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 20(4), 234-244.
- Jaggia, S., ve Thosar, S. (2022). Education and risk-taking incentives: An analysis of CEO compensation contracts. *Applied Economics*, 54(26), 3016-3030.

- King, T., Srivastav, A. ve Williams, J. (2016). What's in an education? Implications of CEO education for bank performance. *Journal of Corporate Finance*, 37, 287-308.
- Lohrke, F. T., Bedeian, A. G. ve Palmer, T. B. (2004). The role of top management teams in formulating and implementing turnaround strategies: A review and research agenda. *International Journal of Management Reviews*, 5(2), 63-90.
- Naveen, L. (2006). Organizational complexity and succession planning. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 41(3), 661-683.
- Özkan, U. B. (2019). Eğitim bilimleri arařtırmaları için doküman inceleme yöntemi. *Ankara: Pegem*.
- Özsoy, E. (2010). Liderlik davranıřları ile cinsiyet iliřkisi: Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarında bir arařtırma. (Yayımlanmamıř Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
- Paustian-Underdahl, S. C., Sockbeson, C. E. S., Hall, A. V. ve Halliday, C. S. (2024). Gender and evaluations of leadership behaviors: A meta-analytic review of 50 years of research. *The Leadership Quarterly*, 35(6), 1-18.
- Sak, R., Sak, İ. T. ř., řendil, ř. Ö., ve Nas, E. (2021). Bir arařtırma yöntemi olarak doküman analizi. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 4(1), 227-256.
- Serfling, M. A. (2014). CEO age and the riskiness of corporate policies. *Journal of Corporate Finance*, 25, 251-273.
- Sünbül, E., ve řener, H. E. (2020). Yöneticilerin kiřilik özelliklerinin liderlik davranıřlarına etkisi: kamu güvenlięi alanında görgül bir arařtırma. *Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 12(2), 98-115.
- Zhang, H., Zhu, X., ve Yu, X. (2022). Impact of stress on job engagement among social workers in Beijing: The roles of positive emotion and career resilience. *The British Journal of Social Work*, 52 (2), 1149-1167.